

EYLER VA FERMA TEOREMLARIGA OID MASALALAR VA ULARNING ISBOTLARI

Xasanova Mohichexra Farxod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 2-bosqich talabasi

xasanovamohichehra668@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda respublika va xalqaro olimpiadalarda uchraydigan Eyler va Ferma teoremasiga oid masalalar yechilish usullari va teorema isbotlari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Eyler teoremasi, Ferma teoremasi ,taqqoslama, Eyler Funksiyasi.

Hozirgi kunda yurtimizda matematika fanidan oʻquvchilar oʻrtasida olimpiadalarni tashkil etish va rivojlantirishga juda katta eʼtibor qaratilmoqda. Matematika olimpiadalarida Eyler va Ferma teoremlariga oid masalalar koʻp uchraydi. Quyida Eyler va Ferma teoremlari isbotlari keltirilgan.

1-teorema(Eyler teoremasi). Oʻzaro tub boʻlgan a va $m(m > 1)$ sonlari uchun quyidagi munosabat oʻrinli :[1]

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad (1)$$

Isboti: Aytaylik $\varphi(m) = k$ boʻlsin. m dan kichik va m bilan tub boʻlgan turli $r_1, r_2, r_3, \dots, r_k$ sonlari uchun $ar_1, ar_2, ar_3, \dots, ar_k$ sonlarni qaraymiz. U holda

$$ar_1 \equiv s_1 \pmod{m}, ar_2 \equiv s_2 \pmod{m}, \dots, ar_k \equiv s_k \pmod{m}$$

boʻladi. Bu yerda $s_1, s_2, s_3, \dots, s_k$ lar oʻzaro teng boʻlmagan butun sonlar. Agar $s_i = s_j$ boʻlsa, u holda

$$ar_i \equiv s_i \pmod{m}, ar_j \equiv s_j \pmod{m}$$

taqqoslamaning asosiy xossalaridan foydalanib $ar_i - ar_j \equiv (s_i - s_j) \pmod{m}$ ni keltirib chiqaramiz. $(a, m) = 1$ boʻlganligi uchun $r_i - r_j \equiv 0 \pmod{m}$ bundan $r_i = r_j$ tenglik hosil boʻladi. Bu esa r_k sonlarning turli ekaniga zid. Shuningdek $s_1, s_2, s_3, \dots, s_k$

sonlarning barchasi m bilan o‘zaro tub ekanligi ko‘rish qiyin emas. Bundan esa $r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_k = s_1 \cdot s_2 \cdot \dots \cdot s_k$ tenglik kelib chiqadi. Ushbu

$$ar_1 \equiv s_1 \pmod{m}, ar_2 \equiv s_2 \pmod{m}, \dots, ar_k \equiv s_k \pmod{m}$$

Taqqoslamani hadma-had ko‘paytirsak

$$a^k \cdot r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_k \equiv s_1 \cdot s_2 \cdot \dots \cdot s_k \pmod{m}$$

munosabatga ega bo‘lamiz. Demak $a^k = 1 \pmod{m}$ ekanligidan $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ ning o‘rinligi kelib chiqadi.

2-teorema (Fermaning kichik teoremasi). Agar p tub son bo‘lsa, a u holda $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ bo‘ladi. [2]

Ferma teoremasi Eyler teoremasining xususiy holi hisoblanadi. Agar Eyler teoremasida m soni o‘rniga p tub soni olinsa, u holda (1) tenglik quyidagi ko‘rinishga keladi.

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (2)$$

Ushbu tenglik Fermaning kichik teoremasi deyiladi. Quyida Eyler va Ferma teoremlarini qo‘llanishiga oid bir nechta masalalarni ko‘rib chiqamiz.

1-masala. 245^{402} sonining oxirgi ikkita raqamini toping.

Yechilishi: 245^{402} sonining oxirgi ikki raqamini topish uchun shu sonni 100 ga bo‘lgandagi qoldiqni topishimiz yetarli bo‘ladi. Berilgan sonni (1) ifodaga keltirib olamiz.

$$245^{\varphi(100)} \equiv 1 \pmod{100}$$

$$\varphi(m) - \text{Bu yerda Eyler funksiyasi } \varphi(m) = m \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

Eyler funksiyasi m sonidan kichik va m soni bilan o‘zaro tub sonlar soni.

$$\varphi(100) = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40$$

$245^{\varphi(100)} \equiv 1 \pmod{100}$ taqqoslamani asosiy xossasidan foydalanib $(245^{40})^{10} \equiv (1)^{10} \pmod{100} \Rightarrow 245^{400} \cdot 245^2 \equiv 1 \cdot 245^2 \pmod{100} \Rightarrow 245^{402} \equiv 245^2 \pmod{100}$

ni hosil qilamiz. So‘ngra 245^2 sonini 100 ga bo‘lgandagi qoldiqni topishimiz yetarli bo‘ladi. Shunday qilib 245^{402} sonining oxirgi ikki raqami 25 dan iborat.

Javob:25

2-masala. $5^{2019} + 19^{1986}$ sonini 9 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping.

Yechilishi: $\varphi(9) = 6$ ekanligidan $(5^6)^{336} \cdot 5^3 + (19^6)^{331} \equiv (5^3 + 1) \pmod{9}$ ga keltirib olamiz va $5^{2019} + 19^{1986} \equiv 0 \pmod{9}$

Javob:0

3-masala. $p > 3$ tub son bo‘lsa, p va $2p + 1$ lar tub sonlar bo‘lsa, u holda $4p + 1$ ning murakkab son ekanligini ko‘rsating.

Yechilishi: p va $2p + 1$ lar tub son bo‘lganligi uchun Ferma teoremasiga ko‘ra $(2p + 1)^{3-1} \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow (2p + 1)^2 \equiv 1 \pmod{3}$ va $(p)^{3-1} \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod{3}$. Ikkinchi taqqoslamani 4 ga ko‘paytirib $4p^2 \equiv 4 \pmod{3}$ birinchi ifodadan ayirib yuboramiz, u holda $(2p + 1)^2 - 4p^2 \equiv 1 - 3 \pmod{3} \Rightarrow 4p + 1 \equiv 0 \pmod{3}$ kelib chiqadi. Demak, $4p + 1$ soni 3 dan kata va 3 ga bo‘linadi. Shuning uchun ham $4p + 1$ murakkab sonidir.

4-masala. 3^{101} ni 101 ga bo‘lgandagi qoldiqni toping.

Yechilishi: Ferma teoremasiga ko‘ra $(3, 101) = 1$ ekanligidan $3^{101-1} \equiv 1 \pmod{101}$ taqqoslamani ikkala tarafini 3 ga ko‘paytirsak quyidagi $3^{101} \equiv 3 \pmod{101}$ natijaga ega bo‘lamiz bundan ko‘rinib turibdiki qoldig‘imiz 3 ga teng.

Javob:3

Bundan tashqari bu teoremlardan turli sohalarda foydalaniladi jumladan Ferma teoremasidan RSA shifrlash algoritmidan, Eyler teoremasidan esa raqamli imzolarni tekshirish va ma’lumotlar uzatishni ta’minlashda foydalaniladi.

XULOSA. Ushbu tezisdan misollar yordamida Eyler va Ferma teoremlarining qo‘llanishi ko‘rsatilgan. Eyler va Ferma teoremlari matematik masalalarni yechishda asosiy vositadir bu teoremlar fanlararo aloqador. Shu sababdan bu mavzularni o‘quvchilarga chuquroq o‘tish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayupov SH.A., Omirov B.A., Xudoyberdiyev A.X., Haydarov F.H., Algebra va sonlar nazariyasi. (o‘quv qo‘llanma) 1-qism “Toshkent”, 2019
2. Allakov. I., Sonlar nazariyasidan misol va masalalar “Toshkent” 2020
3. Xojiyev J.X., Faynleyb A.S Algebra va sonlar nazariyasi kursi “Toshkent” 2001
4. Norjigitov H., Nuraliyev A.X., Matematikadan olimpiada masalalari “Toshkent” 2020
5. Xasanova, M.F. (2024) TURLI SOHALARDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN KENG QAMROVLI FOYDALANISH. Научный Фокус, 100-104